

УЎТ: 631.4+635.5

МАНЗАРАЛИ ДАРАХТЛАР КЎЧАТЗОРЛАРИДА УЧРАЙДИГАН АСОСИЙ БЕГОНА ЎТЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ТАДБИРЛАРИ

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими
қ.х.ф.ф.д.*

Ҳамроев Илёс Амирович,

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири,
қ.х.ф.д., катта илмий ходим
Нафасов Зафар Нурмахмадович.*

Аннотация. Манзарали дарахтлар кўчатзорларида учрайдиган асосий бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли, икки паллали бегона ўтларнинг турлари, зарар бериш даражаси, кўпайиши, тарқалиши ва уларга қарши уйғунлашган агротехник ҳамда кимёвий кураш чоралари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар. Манзарали дарахтлар, кўчатзорларида бегона ўтлар, уруғи, тарқалиш, шўра, семиз ўт, ит қўноқ, қўйпечак ажриқ, зарар, агротехник қарши кураш.

Аннотация. Приведены данные по основным видам однолетних и многолетних зерновых двудольных сорняков, встречающихся в питомниках декоративных деревьев, степень повреждения, распространение, размножение и интегрированные меры борьбы против них.

Ключевые слова. Декоративных деревья сорняки в питомнике, семена, разброс, марь белая, портулак огородный, гравилат речной, вьюнок полевой свиной пальчатый, повреждения, агротехнический контроль.

Abstract. Data is provided on the main types of annual and perennial grain dicotyledonous weeds found in ornamental tree nurseries, the degree of damage, distribution, reproduction and integrated measures to combat against them.

Key words. Ornamental trees, weeds in the nursery, seeds, scattering, white pigweed, purslane, river grass, field bindweed, damage, agrotechnical control.

Манзарали дарахт кўчатзорларида бегона ўтлардан бир йиллик, кўп йиллик, бир уруғпаллали, икки уруғпаллали бегона ўтлар жиддий зарар етказмоқда. Манзарали

дарахтларда бегона ўтлар жиддий зарар етказди ва бутун кўчатларни озикаси билан озикланиб, кўчатларнинг ривожланишига тўсқинлик қилади. Ўзбекистон шароитида бу бегона ўтларларнинг миқдорини кескин ошиб бориш сабаблари, бегона ўтларнинг биоэкологик хусусиятлари, тарқалиш ареали, зарар келтириш даражаси ва унга қарши кураш чоралари етарлича ўрганилмаган.

Бегона ўтлар - маданий ўсимликлар орасида ўсадиган бегона ўсимликлар. Бегона ўтлар ҳам бир йиллик, кўп йиллик, бир уруғпаллали, икки уруғпаллали бегона ўтларга бўлинади. Бегона ўтлар далаларда, қишлоқ хўжалиги экинлари орасида, далалар атрофида, экин экиладиган бўш ерларда, ариқлар ва йўллар бўйларида, уйларга яқин ва бошқа ҳар хил жойларда ўсадиган ўсимликлар бўлиб, дунёда уларнинг бир неча минг тури бор. Улардан Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида 400 тадан кўпроқ тури қайд этилган. Далаларда бегона ўтларни тарқалишига кўра 4 та тахминий гуруҳга бўлиш мумкин:

Бегона ўтлар илдиз тизими кўчатнинг илдизига нисбатан тез ўсиб намлик ва озукани бир неча марта ортиқча ўзлаштириб, кўчатларга зарарли организмларининг кўпайишига хизмат қилади. Бегона ўтлар дала четларида, уватларда сўрувчи ва кемирувчи зараркунандаларга кўпайиш - тарқалиш ўчоғи бўлиб хизмат қилади. Бегона ўтлар кўчатларнинг ривожланиши ва унинг сифатига салбий таъсир кўрсатади.

Шўра бир йиллик икки паллалик бегона ўт. Асосан суғориладиган ерларда учрайди. Апрель ойида униб чиқади. июн, август ойларида гуллаб, уруғ беради. Бўйи 50-60 см гача ўсади ва сершоҳ, илдизлари бақувват ўсимлик бўлиб, ҳар бир тупи 100 мингдан 7 миллионгача уруғ бериши мумкин. 1 м² майдонда 4,2 дона учрайди.

Семиз ўт - (*Portulaca oleracea* L.) Бир йиллик икки паллалик бегона ўт. Апрель, май ойларида униб чиқади. Бўйи 35 см гача етади, пояси этли ва туксиз, тарвақайланган, ярим ётиб ўсади. Поясининг пастки қисмида ўрнашган барглари навбатлашиб

жойлашган. Кўсакчалари тухумсимон ёки думалок 5-8 см узунликда бўлади. Семиз

ўтнинг гуллаши ва уруғлаши июн, октябр ойларига тўғри келади, асосан тупроқни уруғлари орқали ифлослантиради. Семиз ўт 1 м² майдонда ўртача 5-7 дона учрайди.

Ит қўноқ – (*Setaria golanca*) бир йиллик галласимон бегона ўт бўлиб, ҳаво ҳарорати 14 °С дан ошганда униб чиқади. Бўйи 40-50 см гача ўсади, илдизи бақувват, бир тупи 5000 донагача уруғ беради, пишган уруғлари тезда тўкилиб кетади. Уруғини униб чиқиш қобилияти 10-15 йилгача сақланиб қолади. Ит қўноқ асосан уруғлари орқали тупроқни ифлослантиради. 1 м² майдончада 3-5 дона учрайди.

Қўйпечак – (*Convolvulus arvensis*) суғориладиган ерларда учрайдиган кўп йиллик икки паллалик бегона ўт. Март ойида уруғидан униб чиқади ва илдизи орқали ҳам кўпаяди. Илдизи бақувват бўлиб тупроққа 40 см чуқурликка кириб боради. Бўйи 30-200 см гача боради, июл, сентябрда гуллайди ва мева беради.

Қўйпечак тупроқни уруғлари ҳамда илдизлари билан экинларга чирмашиб ўсади.

Ажрик – (*Cynodon dactylon*) асосан суғориладиган ерларда учрайди. Бўйи 20-30 см гача боради. Июнь, июл ойларида гуллайди ва август, сентябр ойларида мева беради. Ажрик тупроқнинг уруғи ва илдиз бачкилари билан ифлослантиради. Ўртача 1 м² майдончада 3-4 дона учрайди.

Саломалайқум – (*Cyperus rotundus* Z.) кўп йиллик бегона ўт бўлиб, асосан суғориладиган ерларда учрайди. Гуллаши ва мева бериши ёзнинг иккинчи ярмидан бошланади. Кўпайиши ва тарқалиши асосан уруғлари ҳамда туганаклари орқали кўпаяди. Ғўза, сабзавот ва бошқа қишлоқ хўжалик экин майдонларида учрайди. Ўртача 1 м² майдончада 3-5 дона учрайди.

Ғумай – (*Sorghum holepense*) кўп йиллик ғалласимон бегона ўт. Асосан

суғориладиган ва лалмикор ерларда учрайди, илдиз пояли бегона ўт, март, апрел ойларида униб чиқади. Илдиз ва илдиз бачкилари орқали кўпаяди. Унинг кўп йиллик, йўғон илдиз пояси тупроқ остида 10-40 см чуқурликда жойлашади. Бўйи 15-20 см гача бўлади. Июндан бошлаб то кузгача гуллайди, меваси июлда пиша бошлайди. Ғумай кечги совуқ тушгунга қадар ўсаверади. Бир туп ғумай 2000 донагача уруғ бериши мумкин. Ўртача 1 м² майдончада 3-4 дона учрайди.

Ёввойи какра. *Acroptilon repens* (L.) d.c. Какра уруғларининг унувчанлиги 3-4 йил мобайнида сақланади. Какра май-июн ойларида гуллайди. Судралувчи какра ҳаддан ташқари кучли зарар келтирувчи бегона ўт. Унинг таркибида кўплаб алколоидлар тўпланади. шу боис, какра уруғи билан ифлосланган дон қайта ишланганда аччиқ таъмли бўлиб қолади, пичан орқали чорва молларни заҳарлаши мумкин. Тупроқ таркибидаги эриган минерал моддалар, сувни маданий ўсимликларга нисбатан 2-5 марта кўпроқ ўзлаштиради.

Бегона ўтларга қарши кураш чоралари.

Олдини олувчи (профлактик) чоралар бегона ўтлар уруғларининг ҳар хил манбалардан далага келишини бартараф қилишга қаратилган қуйидаги усулларни ўз ичига олади:

Кўчатларни бегона ўт уруғларидан тозалаш, дала атрофлари, йўллар ва ариқлар бўйида ва экилмаган ерлардаги бегона ўтларни ўриб олиш ёки ҳайдаб йўқотиш.

Маҳаллий гўнгни фақат яхши чиритиб қўллаш, тажрибаларда яхши чиримаган қорамол гўнгида ажриқ, кўк итқўноқ, қоракурмак, эшакшўра ва шўра уруғлари кўплаб учраши аниқланган.

Манзарали дарахт кўчатларининг бегона ўтлар уруғлари ва илдизларини йўқотишга қаратилган бўлиб, буларга агротехник ва кимёвий кураш усуллари киради.

Агротехник кураш. Ўзбекистонда бегона ўтлар билан курашишнинг асосини ташкил қилади. Агротехника чоралари тупроқни юмшатиш, чуқур 2 ярусли кузги шудгор, баҳорда экишдан олдин хайдаш киради. Юза хайдаш кузги шудгордан олдин ўтказилади ва бунда бегона ўтлар ўлдирилади. Кузги шудгор бегона ўтлар ўсиб чиққандан сўнг ўтказилиб, илдизпоялари тупроқнинг устига чиқарилади ва улар қишда музлаб нобуд бўлади. Баҳорда экишдан олдин ер хайдаш ва икки томонлама мола (борона) юргизиш янги униб чиққан бегона ўтлардан йўқотилади, тупроқ устидаги илдизпояларни даладан чиқарилади. Бундай ҳолларда бегона ўтларни қўл (чоппик) ёрдамида йўқотиш лозим.

Кимёвий кураш. Бир йиллик икки паллали ва бошоқли бегона ўтлар қарши Пендиметалин (Pendimethalin) асосли гербицидларни кўчат экишдан олдин тасмасимон усулда тупроққа пуркалади.

Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли бегона ўтларга қарши Галоксифоп-*R*-метил (Haloxufop-*R*-methyl) бир йиллик бегона ўтлар 2-6 барг даврида ва кўп йиллик бегона ўтларнинг бўйи 10-15 см бўлганда пуркалади. Бир йиллик ва кўп йиллик бошоқли, икки паллали бегона ўтлар қарши кўчатларни экишдан олдин куз ойларида ўсаётган бегона ўтларга Глифосат (Glyphosate) асосли гербицидлар билан ишлов бериш;

Шунингдек, бегона ўтлар турига қараб кўп тарқалган далаларда танлаб таъсир этувчи гербицидлар билан ишлов бериш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Nafasov Z.N., Allayarov N.J. Virgin archa (*Juniperus virginiana*) ning zararli organizmlariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi (IPM) bo'yicha ilmiy-amaliy qo'llanma. – Тошкент, 2023. – 83 б.

2. Nafasov Z.N., Sulaymonov O.A., Allayarov N.J., Muminov M.Sh., Sulaymonova N.M., Suyunova G.B. Do'lana (*Crataegus*) ning zararli organizmlariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi (IPM). – Тошкент, 2022. – 68 б.

3. Nafasov Z.N., Safarov A.A., Muminov M.Sh., Allayarov N.J. Оддий ёнғок (*Juglans regia* L.) ning zararli organizmlariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi (IPM). – Toshkent, 2022. – 68 b.

4. Nafasov Z.N., Safarov A.A., Allayarov N.J., Muminov M.Sh. Terak (*Populus*) ning zararli organizmlariga qarshi uyg'unlashgan kurash tizimi (IPM) bo'yicha qo'llanma. – Toshkent, 2023. – 66 b.

5. Юсупов А.Х., Нафасов З.Н., Мухитдинов В.Н., Шукуров Х.М., Назаров Ш.Р. Ўрмон дарахтларининг зараркундалардан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. – Тошкент, 2018. „Brok class servis“ МЧЖ. - 31. Б.

